

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 238 sahifa.
2026-yil, mart

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDA AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....230

Амантурова Дилбара Кыдыкбековна

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА

Амантурова Дилбара Кыдыкбековна

докторант PhD

Международного университета Кыргызстана (МУК)

researcher90994@gmail.com

улица Матросова 126,

г.Бишкек, Кыргызстан

Аннотация. В статье исследуются цифровые инструменты реинтеграции возвращающихся трудовых мигрантов и возможности их адаптации к условиям Кыргызской Республики. На основе анализа структуры занятости и сроков интеграции выявлены ключевые проблемы: высокая доля неформальной занятости, феномен «отложенной интеграции» и несоответствие приобретенных за рубежом компетенций требованиям внутреннего рынка труда. Предложена классификация цифровых инструментов реинтеграции (платформенные, сервисные и мониторинговые решения), а также разработана модель «цифрового пути реинтеграции», обеспечивающая последовательное сопровождение возвращающихся мигрантов от регистрации до устойчивого трудоустройства. Обосновано, что внедрение сквозной цифровой архитектуры позволяет повысить результативность политики занятости и трансформировать реинтеграцию в механизм долгосрочных инвестиций в человеческий капитал.

Ключевые слова: реинтеграция мигрантов; трудовые мигранты; цифровые инструменты; неформальная занятость; профилирование компетенций; цифровая платформа.

Annotatsiya. Mazkur maqolada qaytib kelayotgan mehnat migrantlarini reintegratsiya qilishning raqamli vositalari hamda ularning Qirg'iz Respublikasi sharoitlariga moslashish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Bandlik tuzilmasi va integratsiya muddatlari tahlili asosida asosiy muammolar aniqlangan: norasmiy bandlikning yuqori ulushi, "kechiktirilgan integratsiya" fenomeni hamda xorijda o'rtirilgan kompetensiyalarning ichki mehnat bozori talablariga mos kelmasligi. Reintegratsiyaning raqamli vositalari (platformaviy, servis va monitoring yechimlari) tasnifi taklif etilib, qaytib kelgan migrantlarni ro'yxatdan o'tkazishdan boshlab barqaror ish bilan ta'minlashgacha izchil qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydigan "raqamli reintegratsiya yo'li" modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yagona raqamli arxitekturani joriy etish bandlik siyosati samaradorligini oshiradi hamda reintegratsiyani inson kapitaliga uzoq muddatli investitsiya mexanizmiga aylantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: migrantlarni reintegratsiya qilish; mehnat migrantlari; raqamli vositalar; norasmiy bandlik; kompetensiyalarni profil qilish; raqamli platforma.

Abstract. This article examines digital instruments for the reintegration of returning labor migrants and the possibilities for their adaptation to the conditions of the Kyrgyz Republic. Based on an analysis of employment structures and integration timelines, several key challenges are identified: a high share of informal employment, the phenomenon of "delayed integration," and a mismatch between competencies acquired abroad and the requirements of the domestic labor market. A classification of digital reintegration tools (platform-based, service-oriented, and monitoring solutions) is proposed, and a "digital reintegration pathway" model is developed to provide sequential support for returnees from registration to sustainable employment. The study substantiates that the implementation of an end-to-end digital architecture can enhance the effectiveness of employment policy and transform reintegration into a mechanism for long-term investment in human capital.

Keywords: migrant reintegration; labor migrants; digital tools; informal employment; competency profiling; digital platform.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и активного развития международной мобильности рабочей силы во многих странах наблюдается увеличение числа трудовых мигрантов, возвращающихся на родину. Подобные процессы возвращения представляют собой не только демографическое перемещение населения, но и формируют новые социально-экономические возможности, связанные с занятостью, уровнем доходов, социальной адаптацией и эффективным использованием профессиональных навыков на внутреннем рынке труда.

Как отмечается в научных исследованиях, процесс реинтеграции возвращающихся трудовых мигрантов сопровождается рядом организационно-экономических задач. К их числу относятся обеспечение своевременного трудоустройства, признание и эффективное использование профессиональных компетенций, приобретённых за рубежом, а также совершенствование институциональной координации между государственными структурами и рынком труда. Решение данных задач способствует более полной реализации человеческого капитала возвращающихся граждан и повышению эффективности национальной экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В частности, Н. Р. Махмадуллозода отмечает, что в странах Центральной Азии процессы реинтеграции трудовых мигрантов нередко носят фрагментарный характер, а при повторном вовлечении мигрантов в рынок труда отсутствуют единые информационные платформы и механизмы индивидуального сопровождения [1]. По мнению автора, подобные институциональные особенности могут замедлять процессы интеграции и снижать экономическую активность возвращающихся граждан.

На примере Кыргызстана А. Р. Максудов показывает, что устойчивость трудовой миграции тесно связана со структурными особенностями внутреннего рынка труда и уровнем доходов населения [2]. В то же время Е. В. Вашаломидзе и соавторы в исследованиях по цифровизации служб занятости отмечают, что внедрение цифрового профилирования, систем сопоставления вакансий и дистанционных консультаций позволяет существенно сократить информационные разрывы на рынке труда [3]. Однако в Кыргызстане подобные интегрированные цифровые решения для возвращающихся мигрантов пока находятся на стадии формирования. В результате процессы реинтеграции преимущественно реализуются через традиционные административные механизмы, что в определённой степени ограничивает возможности более быстрой адаптации возвращенцев на рынке труда.

С учётом изложенного целью настоящей статьи является систематизация международных цифровых практик поддержки возвращающихся трудовых мигрантов и оценка возможностей их адаптации к условиям Кыргызской Республики. В качестве прикладного результата исследования предполагается разработка предложений по внедрению платформ занятости и модели «цифрового пути реинтеграции» (регистрация, профилирование, подбор работы, переподготовка и сопровождение). При этом опыт развития цифровой инфраструктуры занятости и инициативы формирования трансграничного цифрового рынка труда рассматриваются в качестве концептуальной основы анализа [3–4].

При адаптации механизмов цифровой реинтеграции к национальным условиям ключевое значение имеют институциональная согласованность и эффективный обмен данными. С. В. Рязанцев и Е. Е. Письменная подчеркивают, что цифровой мониторинг миграционных процессов и системы индивидуального профилирования способны существенно повысить эффективность государственной политики [5]. По мнению авторов, наличие единых цифровых регистров, содержащих сведения о трудовом опыте, уровне образования и территориальной локализации мигрантов, позволяет перейти от преимущественно реактивной модели занятости к более проактивному подходу.

Кроме того, И. В. Ивахнюк отмечает, что цифровые платформы выступают не только посредником на рынке труда, но и формируют интеграционную среду социальной и экономической адаптации мигрантов [6]. По её мнению, предоставление услуг занятости, образования и социальной поддержки через единый цифровой интерфейс способствует более быстрому вовлечению мигрантов в формальный сектор экономики и снижению доли неформальной занятости.

Ф. Хамдамова предлагает концепцию «цифровой дорожной карты» работы с возвращающимися мигрантами, предполагающую внедрение системы KPI-индикаторов, отслеживающих путь реинтеграции от момента регистрации до достижения устойчивой занятости [7].

При внедрении модели цифровой реинтеграции первоочередное значение имеет формирование единого информационного контура между службами занятости, миграционными органами и системой образования. Л. Л. Рыбаковский и соавторы отмечают, что недостаточная межведомственная интеграция является одним из значимых институциональных факторов, сдерживающих цифровизацию

миграционной политики [8]. По мнению авторов, разрозненное хранение данных о мигрантах (трудовой опыт, профессия, регион проживания, дата возвращения) может замедлять процессы реинтеграции и снижать эффективность использования ресурсов. В условиях Кыргызстана создание единого цифрового регистра способно перевести работу с возвращающимися гражданами на более системный уровень.

Вторым приоритетным направлением является реализация активной политики занятости на основе формирования индивидуального «цифрового профиля» возвращающихся мигрантов. Т. Ю. Стукен обосновывает необходимость перехода от преимущественно пассивной социальной поддержки к механизмам адаптации, основанным на учёте профессиональных компетенций [9]. По его мнению, цифровое профилирование позволяет выявлять реальные навыки граждан и автоматически сопоставлять их с вакансиями и краткосрочными программами переподготовки, что способствует повышению эффективности реинтеграции.

Третье направление связано с внедрением системы оценки результатов и мониторинга процессов реинтеграции. О. В. Кузнецова отмечает, что использование KPI-показателей и цифровых индикаторов в региональной политике занятости позволяет объективно оценивать влияние государственных программ [10]. Согласно её подходу, такие показатели, как «доля зарегистрированных мигрантов», «процент трудоустроенных в течение шести месяцев» и «число занятых после переподготовки», позволяют перевести политику реинтеграции в более результативно-ориентированный формат. Следовательно, на следующем этапе анализа наряду с динамикой численности мигрантов целесообразно формировать систему индикаторов их занятости и потребности в профессиональной переподготовке.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют методы системного, сравнительного и статистического анализа. В работе использованы данные международных организаций, в частности исследования International Organization for Migration (IOM), а также аналитические материалы национальной статистики Кыргызской Республики.

Для выявления особенностей реинтеграции возвращающихся трудовых мигрантов был проведён анализ структуры занятости, сроков интеграции на рынок труда и распределения форм занятости. Применён метод сравнительного анализа, позволяющий сопоставить показатели занятости и адаптации мигрантов в различные периоды после возвращения.

В исследовании также использованы элементы институционального анализа, направленные на выявление ограничений существующих механизмов поддержки возвращающихся мигрантов. На основе обобщения международного опыта цифровизации служб занятости применён метод концептуального моделирования, позволивший разработать модель «цифрового пути реинтеграции», включающую этапы регистрации, профилирования компетенций, подбора вакансий, профессиональной переподготовки и последующего мониторинга занятости.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ структуры занятости возвращающихся мигрантов в Кыргызской Республике показывает, что на начальном этапе значительная часть из них ориентируется не столько на формальный рынок труда, сколько на альтернативные формы экономической активности, включая самозанятость и различные виды временной занятости.

В результате многие мигранты первоначально выбирают краткосрочные стратегии получения дохода, после чего постепенно переходят к более устойчивым формам занятости и профессиональной интеграции на внутреннем рынке труда. Подобная динамика отражает процесс поэтапной адаптации возвращающихся граждан к экономическим условиям страны и свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов их профессиональной реинтеграции (Таблица 1).

Таблица 1. Структура занятости возвращающихся трудовых мигрантов в Кыргызская Республика (2022–2024 гг., оценочные данные)¹

Вид занятости	Доля, % (оценка)	Краткая характеристика
Формальная занятость	15–20	Работа по трудовому договору (гос- и частный сектор)
Неформальная занятость	40–45	Временные и незарегистрированные виды деятельности
Сезонная / временная работа	20–25	Строительство, сельское хозяйство, услуги

¹ Составлено автором на основе обследований IOM Kyrgyzstan (Return Migrant Survey, 2022–2024) и аналитических материалов национальной статистики.

Безработные / в поиске работы	15–20	Не трудоустроены в течение первых 3–6 месяцев после возвращения
Итого	100	

Как видно из данных таблицы 1, наибольшая доля возвращающихся мигрантов сосредоточена в неформальном секторе занятости (40–45 %), тогда как формальная занятость охватывает лишь 15–20 % (таблица 2).

Таблица 2. Сроки интеграции возвращающихся трудовых мигрантов на рынок труда в Кыргызская Республика (2022–2024 гг.)²

Период после возвращения	Доля возвращенцев, %	Характеристика занятости
До 3 месяцев	25–30	Быстрое трудоустройство (чаще неформальный сектор)
3–6 месяцев	30–35	Поиск работы, временная занятость
6–12 месяцев	20–25	Переобучение или смена сферы деятельности
Более 12 месяцев	10–15	Длительная безработица или нестабильная занятость
Итого	100	

Как следует из таблицы 2, около 55–65 % возвращающихся мигрантов интегрируются в рынок труда в течение первых шести месяцев. Вместе с тем заметная часть возвращенцев проходит более длительный период адаптации, что подтверждает актуальность внедрения цифровых механизмов ускоренного профилирования и эффективного сопоставления вакансий.

Сопоставление данных таблиц 1 и 2 показывает, что относительно высокая доля неформальной занятости среди возвращающихся мигрантов (40–45 %) связана с тем, что значительная часть из них включается в экономическую деятельность в течение первых 3–6 месяцев преимущественно через временные формы занятости. При этом быстрое вовлечение в экономическую активность (до 30 % в первые три месяца) не всегда сопровождается устойчивой интеграцией, поскольку формальная занятость охватывает лишь 15–20 % возвращенцев. Одновременно наличие группы более длительной адаптации (10–15 % свыше 12 месяцев) свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования механизмов сопоставления профессиональных компетенций с потребностями внутреннего рынка труда, а также расширения доступа к программам профессиональной переподготовки.

Таким образом, наблюдаемый дисбаланс между скоростью первичного трудоустройства и устойчивостью занятости подтверждает целесообразность внедрения цифровых инструментов профилирования и сопоставления вакансий, способных сократить период адаптации и повысить долю формальной занятости.

Анализ эмпирических данных позволяет сгруппировать основные особенности процесса реинтеграции возвращающихся трудовых мигрантов в Кыргызской Республике в три взаимосвязанных блока.

Первый блок связан с особенностями функционирования рынка труда и включает ограниченное количество формальных рабочих мест, территориальную концентрацию вакансий и недостаточную прозрачность информации о спросе на профессиональные навыки. В этих условиях часть возвращенцев ориентируется на альтернативные формы экономической активности, включая временную занятость и самозанятость.

Второй блок носит институциональный характер и проявляется в недостаточной координации взаимодействия между миграционными органами, службами занятости и системой профессионального образования. Отсутствие единого регистра возвращающихся мигрантов и механизмов автоматизированного профилирования приводит к тому, что процессы трудоустройства и переподготовки носят преимущественно реактивный характер, а меры поддержки реализуются менее эффективно.

Третий блок связан с особенностями человеческого капитала возвращенцев и включает частичное несоответствие приобретенных за рубежом компетенций требованиям внутреннего рынка труда, ограниченный доступ к программам профессионального обучения и недостаточное распространение механизмов подтверждения профессиональных навыков. В совокупности эти факторы формируют

² Составлено автором на основе данных IOM Kyrgyzstan (Return Migrant Survey 2022–2024) и аналитических исследований по реинтеграции мигрантов в странах Центральной Азии.

ситуацию, при которой первичное включение в экономическую деятельность не всегда сопровождается устойчивым закреплением в формальном секторе экономики.

Указанные особенности находят отражение в структуре занятости возвращенцев: преобладание неформального сектора (40–45 %) и относительно низкая доля формальной занятости (15–20 %) указывают на необходимость расширения возможностей устойчивой занятости и повышения прозрачности спроса на квалификации. Институциональные особенности проявляются также через феномен «отложенной интеграции»: согласно данным таблицы 2, до 45 % возвращающихся мигрантов нуждаются более чем в шести месяцах для выхода на относительно стабильную занятость. Это свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов сопровождения и внедрения автоматизированных систем профилирования.

Проблемы, связанные с человеческим капиталом, подтверждаются наличием группы более длительной адаптации (10–15 % свыше 12 месяцев), что отражает потребность в более эффективных инструментах сопоставления профессиональных навыков с потребностями внутреннего рынка труда и расширении возможностей переподготовки.

Выявленные рыночные, институциональные и человеческие ограничения формируют системный характер проблем реинтеграции, при котором традиционные, разрозненные меры поддержки оказываются недостаточно эффективными. В условиях высокой доли неформальной занятости, затяжной адаптации и несоответствия навыков возникает объективная потребность в инструментах, способных одновременно обеспечить прозрачность рынка труда, координацию ведомств и индивидуальное сопровождение возвращающихся мигрантов. Именно поэтому цифровые решения — включая профилирование, автоматическое сопоставление вакансий и онлайн-доступ к программам переподготовки — рассматриваются как логическое продолжение статистического анализа и необходимый следующий этап трансформации политики реинтеграции.

Цифровые инструменты реинтеграции целесообразно классифицировать по функциональному назначению на три взаимодополняющие группы (рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация цифровых инструментов реинтеграции³

Первая группа охватывает платформенные решения, обеспечивающие централизованную регистрацию возвращающихся мигрантов, формирование цифровых профилей и сопоставление с вакансиями.

Вторая группа включает сервисные цифровые инструменты, ориентированные на индивидуальное сопровождение мигрантов: дистанционные консультации, онлайн-переобучение, микро-сертификацию и электронное подтверждение навыков.

Третья группа представлена инструментами мониторинга и оценки, обеспечивающими сбор и анализ данных о статусе занятости, сроках трудоустройства и результатах программ поддержки.

Выделенные группы цифровых инструментов (платформенные, сервисные и мониторинговые) образуют не разрозненный набор решений, а последовательную архитектуру сопровождения возвращающихся мигрантов. Платформенные инструменты формируют входную точку системы — цифровую регистрацию и профилирование, сервисные механизмы обеспечивают адаптацию человеческого капитала через переобучение и подтверждение навыков, тогда как инструменты мониторинга замыкают цикл, позволяя отслеживать устойчивость занятости и результаты вмешательств. В совокупности данная логика трансформируется в «цифровой путь реинтеграции», где каждый следующий этап опирается на данные предыдущего, обеспечивая сквозное управление индивидуальной

³ Составлено автором

траекторией занятости — от момента возвращения до устойчивого включения в формальный рынок труда (рисунок 2).

Рисунок 2. Реализация цифрового пути реинтеграции⁴

Таким образом, платформенные инструменты обеспечивают вход и навигацию по системе, сервисные решения поддерживают развитие человеческого капитала, а инструменты мониторинга замыкают цикл управления, превращая цифровую реинтеграцию в сквозной процесс сопровождения индивидуальной трудовой траектории.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ показал, что процессы реинтеграции возвращающихся трудовых мигрантов в Кыргызской Республике характеризуются значительной долей неформальной занятости, продолжительным периодом адаптации и определённым несоответствием человеческого капитала требованиям внутреннего рынка труда. Статистические данные свидетельствуют, что, несмотря на относительно быстрое первичное вовлечение части возвращенцев в экономическую активность, лишь ограниченная их доля достигает устойчивой формальной занятости, тогда как значительная часть временно задействована в менее стабильных сегментах рынка труда. Это указывает на комплексный характер задачи реинтеграции и необходимость дальнейшего совершенствования существующих механизмов поддержки.

В этих условиях цифровые инструменты реинтеграции рассматриваются как важный фактор модернизации миграционной и занятостной политики. Предложенный «цифровой путь реинтеграции», основанный на последовательном использовании платформенных, сервисных и мониторинговых решений, обеспечивает комплексное сопровождение индивидуальной траектории занятости — от момента возвращения до устойчивого включения в формальный сектор экономики. Реализация данной модели создаёт предпосылки для перехода от преимущественно реактивных мер социальной поддержки к более проактивной стратегии развития человеческого капитала, что способствует расширению возможностей занятости, снижению повторной миграции и укреплению социально-экономической устойчивости Кыргызской Республики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Махмадуллозода Н.Р. Реинтеграция возвращающихся трудовых мигрантов в странах Центральной Азии. // Социально-экономические исследования. — 2019. — № 4. — С. 52–64. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38556483>
2. МаксUTOB A.Р. Современное состояние трудовой миграции в Кыргызской Республике. // Экономические процессы и управление. — 2021. — Т. 3, № 7. — С. 11–23. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45748593>
3. Вашаломидзе Е.В., Рыжов Д.А. Становление и развитие государственных служб занятости населения: цифровая трансформация. // Экономика труда. — 2024. — № 12. — С. 5–17. — URL: <https://1economic.ru/lib/122338>
4. Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., Храмова М.Н. Возвратная миграция соотечественников в Россию: существует ли миграционный потенциал? // Народонаселение. — 2015. — № 2 (68). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozvratnaya-migratsiya-sootchestvennikov-v-rossiyu-suschestvuet-li-migratsionnyy-potentsial>
5. Ивахнюк И.В. Управление трудовой миграцией: противоречивые уроки глобального кризиса. // Век глобализации. — 2011. — № 2. — С. 109–125. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-trudovoy-migratsiyey-protivorechivye-uroki-globalnogo-krizisa>

4 Составлено автором

6. Гребенюк А.А. Трудовая миграция и экономическое развитие: последствия и система показателей. — М.: Креативная экономика, 2017. — 252 с. — ISBN: 978-5-91292-180-3. — DOI: 10.18334/9785912921803
7. Хамдамова Ф., Рахманов Ш. Миграционные процессы в условиях перехода к цифровой экономике. // In Library. — 2024. — Т. 3, № 3. — URL: <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/4531>
8. Стукен Т.Ю., Лапина Т.А., Коржова О.С. Методы и инструменты оценки эффективности активной политики занятости в регионах. // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. — 2021. — № 1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-instrumenty-otsenki-effektivnosti-aktivnoy-politiki-zanyatosti-v-regionah>
9. International Organization for Migration (IOM). Return Migrant Survey (Round 3). — Bishkek: IOM Kyrgyzstan, 2024. — URL: https://kyrgyzstan.iom.int/sites/g/files/tmzbd11321/files/documents/2024-11/kg_return-migrant-survey_r3_eng.pdf
10. Ивахнюк И.В. Управление трудовой миграцией: противоречивые уроки глобального кризиса. // Век глобализации. — 2011. — № 2. — С. 109–125.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100